

Ілона СУШИЦЬКА¹²

викладач іноземної мови

Волинський фаховий коледж

Національного університету харчових технологій

м. Луцьк, Україна

ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У МОВОЗНАВСТВІ І ЇХ ВПЛИВ НА МОВНІ ЗМІНИ

Анотація. У статті детально розглядаються основні методи дослідження мов: описовий, зіставний, структурний та порівняльно-історичний. Дано власне тлумачення терміну. Визначено вплив методів на подальші зміни в мові.

Ключові слова: метод, описовий, зіставний, дистрибутивний аналіз.

Abstract. This article examines in detail the main methods of language research: descriptive, comparative, structural, and comparative-historical. The proper interpretation of the term is given. The influence of methods on further changes in the language is determined.

Key words: method, descriptive, comparative, distributive analysis.

Постановка проблеми і її актуальність. Протягом епох питання методу дослідження мови цікавило багатьох мовознавців. Адже питання глобалізації та змін в житті вносить свої корективи в тлумачення цього терміну. Поняття методу не є однозначним: його застосовують у загальнонауковому, філософському значенні, у спеціально-науковому (що стосується окремої галузі науки) і у значенні, яке збігається зі значенням терміна «методика». У загальнонауковому, філософському значенні термін метод означає шлях пізнання та витлумачення будь-якого явища дійсності [5, с. 324].

Загальнонаукові методи пізнання базуються на знанні універсальних законів природи, мислення та суспільства. Це методи пізнання предмета в розвитку, у зв'язку і взаємозалежності явищ як єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, заперечення заперечення, причини і наслідку, необхідності і випадковості. У спеціально-науковому значенні слово «метод» тлумачиться шлях пізнання і пояснення явищ, який використовується в певній конкретній науці. Кожен такий метод має свою «область» дослідження, власну мету, своє коло вимог. Спеціальні дослідницькі методи перебувають у тісному зв'язку із загальнонауковими, вони залежать від них, змінюються під їх впливом. Переважання відповідного методу в певну епоху багато в чому визначає загальний характер розвитку лінгвістичної науки, бо метод завжди перебуває в тісному зв'язку з теорією походження мови. [3, с. 199–212]

Саме тому вивчення питання методів досліджень є актуальним повсякчас.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Визначення методів дослідження можна віднайти в працях багатьох лінгвістів таких, як М. Кочерган, О. Селіванов, О. Федоренко та ін., але найточніше визначення подано в посібнику А. Левицького: «Метод є системою правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства і мислення; шлях, спосіб досягнення певних результатів у пізнанні

і практики, тобто способів організації теоретичного і практичного освоєння дійсності» [4, с. 10].

Варто зазначити, що основною **метою** нашого дослідження є проведення детального огляду основних методів дослідження і визначення їх впливу на подальший розвиток мови.

Виклад основного матеріалу. Отже, існує низка основних лінгвістичних методів: описовий, порівняльно-історичний, зіставний та структурний.

Описовий метод – це виявлення та знаходження всіх одиниць мови, їх особливостей та функцій. Цей метод точно і ясно описує мовні одиниці [3]. Взагалі, даний метод дуже широко використовується, бо за його допомогою мовознавці описують одиниці мови від слова до фонем, а також вивчають функціонування мови. Це ніби планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному етапі розвитку мови, тобто в синхронії. Під час реалізації цього методу розрізняють такі послідовні етапи:

1) виділення одиниць аналізу (фонем, морфем, лексем, конструкцій тощо);

2) членування виділених одиниць (вторинна сегментація): поділ речення на словосполучення, словосполучення на словоформи, словоформи на морфеми, морфеми на фонемі, фонемі на диференційні ознаки;

3) класифікація й інтерпретація виділених одиниць.

Порівняльно-історичний метод або компаративний – сукупність прийомів і процедур історико-генетичного дослідження мовних сімей і груп, а також окремих мов для встановлення закономірностей їх розвитку. Цей метод ґрунтується на наукових прийомах відтворення (реконструкції) не зафіксованих писемністю наявних у минулому мовних фактів шляхом планомірного порівняння відповідних пізніших фактів двох чи більше конкретних мов, відомих за писемними пам'ятками або безпосередньо за їх уживанням у мовленні. Як свідчить сам термін, техніка порівняльно-історичного методу складається з двох паралельних процедур: порівняння мовних явищ (причому для цього залучають тільки споріднені мови) і їх розгляд в історичному аспекті. Такий метод працює у двох аспектах одночасно, а саме: в порівнянні мовних одиниць та в розгляді їх в історичному плані. Основна ціль порівняльно-історичного методу – це відкриття правил та норм, за якими розвивалися мови в давнину [3, с. 124].

Зіставний метод є одним з методів лінгвістики, що виявляє спільні та специфічні риси зіставлюваних мов на всіх рівнях. Він також застосовується в мовленні та у тексті. Об'єкт дослідження методу – вивчення споріднених і неспоріднених мов [2]. Зіставний метод є ніби зворотним боком порівняльно-історичного: головною метою порівняльно-історичного методу є встановлення відповідності, зіставного – пошук відмінностей. За його допомогою можна визначити збіг і розбіжності в порівнювальних мовах, саме ця функція є важливою для теорії та практики перекладу й методики навчання іноземних мов. Отже, зіставний метод дає змогу глибше зрозуміти будову мови [1, с. 165–170].

Структурний метод – це метод дослідження мови, який спеціалізується тільки на основі відношень та зв'язків між мовними елементами. Предметом вивчення структурного методу є мова як цілісна функціональна структура, її елементи та частини, які пов'язані між собою чіткою системою лінгвальних відношень [4]. Цей метод вивчає саме внутрішню організацію мови, а тому він є не тільки актуальним а й необхідним для дослідження. Гаслом структурного методу є такі характеристики: несуперечливий, об'єктивний і

економний опис мовних фактів [4]. Структурний метод реалізується в чотирьох методиках лінгвістичного аналізу:

1. **Дистрибутивний аналіз** (від лат. *distributio* “розподіл”). Опірається на положення про те, що різні мовні елементи мають різне оточення (дистрибуцію). Оскільки оточення кожного елемента є своєрідним, специфічним, неповторним, то на його (оточення) основі можна докладно вивчити досліджуваний мовний елемент аналізу за безпосередніми складниками

2. **Трансформаційний аналіз**. Його суть полягає в тому, що основою класифікації мовних одиниць є їх здатність чи нездатність перетворюватися (трансформуватися) на інші одиниці. Якщо одна з досліджуваних одиниць допускає якусь трансформацію, а інша – ні, то такі одиниці належать до різних класифікаційних рубрик

3. **Компонентний аналіз**. Застосовується для опису значень слів. Суть його полягає в розщепленні значення слова на його елементарні смисли, які називають семами, або компонентами [2, с. 243–254].

Висновки. Оглядаючи основні методи можна точно сказати, що, хоча досліджувані методи спрямовані у минуле, притому дуже далеко і не засвідчене писемними документами, вони працюють і на сьогодення мови: що далі в глибину історії простежується доля якоїсь окремої мови, то ґрунтовніше і повніше висвітлюється її сучасний стан про що говорить нам виникнення різноманітних граматик, словників і іншого лінгвістичного матеріалу. Таким чином, ми можемо абсолютно чітко зазначити, що кожен метод є індивідуальним і має свою власну сферу дослідження, і саме тому є незамінним складником у вивченні будь-якої мови.

Список використаних джерел

1. Загорійчук А. В. Орловська О. М. Методи лінгвістичних досліджень. Київ : Вища школа. 2016. 260 с. URL: <http://intkonf.org/zagoriychuk-a-kpn-orlovska-ov-metodi-lingvistichnihdoslidzhen/>
2. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. Київ : ВЦ "Академія". 2006. 368 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kocherhan_Mykhailo/Vstup_do_movoznavstva.pdf
3. Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень. Київ : Просвіта. 2010. 236 с. URL: <http://discourse.com.ua/lekciimetodilingvistichnih-doslidzhen/>
4. Левицький А. Е. Вступ до мовознавства. Київ: Центр навчальної літератури. 2006. 110 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Levytskyi_AE/Vstup_do_movoznavstva.pdf
5. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. Київ : Вища школа, 1980. 452 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/>